

Achim Lerch¹

Mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut! Widersprüchliche Signale der Klimapolitik

Abstract

Im März 2023 wurden auf europäischer und deutscher Ebene weitreichende Entscheidungen zur Klimapolitik getroffen: Eine Sanierungspflicht für ältere Wohngebäude und ein Verbot von Verbrennungsmotoren in der EU sowie ein Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen in Deutschland. Diese Maßnahmen konterkarieren allerdings eine andere wichtige Entscheidung aus dem Dezember 2022: Die Ausdehnung des europäischen Emissionshandels auf die Sektoren Gebäude und Verkehr.

Schlagworte: Klimapolitik, Emissionshandel, Reform, Effizienz

1. Einleitung

Die jüngsten klimapolitischen Entscheidungen auf europäischer und deutscher Ebene haben zu intensiven öffentlichen Diskussionen geführt: Das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren ab 2035, eine jüngst vom EU-Parlament beschlossene Sanierungspflicht für Altbauten und die deutschen Pläne, ab 2024 den Einbau von Gas- und Ölheizungen zu verbieten, sorgen für kontroverse Debatten. Dabei kommt allerdings die Betrachtung einer anderen wegweisenden klimapolitischen Entscheidung der EU zur Reform des europäischen Emissionshandels regelmäßig zu kurz. Vor dem Hintergrund der in diesem Zusammenhang beschlossenen Ausdehnung des Emissionshandels auf die Sektoren Gebäude und Verkehr werden die geplanten Technologieverbote bzw. Sanierungspflichten nicht nur überflüssig, sie entfalten sogar kontraproduktive Wirkungen.

2. Reform des Emissionshandels

Das wichtigste klimapolitische Instrument der EU ist der Emissionshandel (EU-ETS), der seit 2005 erfolgreich für den Industriesektor im Einsatz ist. Im Dezember 2022 haben sich Europäisches Parlament, Ministerrat und Kommission nach langen Verhandlungen auf eine

¹ Prof. Dr. Achim Lerch ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM Hochschule, Kassel

Reform dieses Instruments geeinigt und in diesem Zusammenhang beschlossen, ab 2027 auch für die Bereiche Gebäude und Verkehr einen Emissionshandel zu etablieren (vgl. Lerch 2022).

Weitere wichtige Bestandteile der Reform sind eine Erhöhung des Reduktionsziels für die Emissionen von 40% in der aktuellen Gesetzgebung auf 62%, ein Abbau der kostenlosen Zuteilungen von Zertifikaten bis 2034 sowie die Einführung eines Klimasozialfonds. Aus Sicht eines Anforderungskatalogs für nachhaltiges Design von Emissionshandelssystemen (vgl. Rudolph et al. 2012) hat das EU-ETS schon bisher vergleichsweise gut abgeschnitten (vgl. Rudolph et al. 2018), mit den nun beschlossenen Reformmaßnahmen sind weitere Verbesserungen in dieser Hinsicht verbunden. Zu loben sind insbesondere der weitere Abbau kostenloser Zuteilungen, die Verschärfung des Cap durch schnellere Reduktion der verfügbaren Zertifikate sowie eine stärkere Berücksichtigung von Gerechtigkeitsfragen durch den Klimasozialfonds. Auch soll künftig sichergestellt sein, dass die Einnahmen aus dem Emissionshandel zu 100% für Klimaschutz, Arbeitsplätze und sozialen Ausgleich ausgegeben werden und nicht an anderer Stelle zur Stopfung von Haushaltslöchern verwendet werden. Die konkrete Ausgestaltung der Kompensation der zu erwartenden Energiepreissteigerungen steht noch aus, die deutschen Pläne zu einer Pro-Kopf-Rückverteilung über ein Klimageld stellen hierzu einen vielversprechenden Ansatz dar (vgl. Rudolph/Lerch 2023).

Grundsätzlich ist aus umweltökonomischer Sicht das Reformvorhaben also zu begrüßen, bei der Einführung eines Emissionshandels für die Sektoren Gebäude und Verkehr agiert die Politik jedoch nicht konsequent genug: Geplant ist ein eigener Emissionshandel (ETS II) für Gebäude und Verkehr, für den außerdem eine Preisobergrenze von 45,- € pro Tonne CO₂ gelten soll. Zwei getrennte Emissionshandelssysteme für denselben Schadstoff (CO₂) sind aber aus ökonomischer Sicht geradezu unsinnig, weil dann einer der größten Vorteile des Instruments „Emissionshandel“ - die ökonomische Effizienz - nicht ausgeschöpft wird: Diese wird ja gerade dadurch erreicht, dass die Zertifikate dort hinfließen, wo die Grenzvermeidungskosten am höchsten sind, wodurch am Ende das Emissionsziel zu den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten erreicht wird. Dies setzt aber voraus, dass die Emissionsrechte sektorenübergreifend gehandelt werden können. Besser als ein eigenes System wäre also die Einbeziehung des Verkehrs- und Gebäudesektors in das bestehende EU-ETS (eine entsprechende Kritik gilt auch für das bereits bestehende deutsche System einer CO₂-Bepreisung für Gebäude und Verkehr, vgl. Lerch et al. 2021). Aus dem gleichen Grund

sollten auch dringend die Bemühungen um eine Verknüpfung des EU-ETS mit anderen Emissionshandelssystem weltweit vorangetrieben werden (vgl. Lerch et al. 2023).

Gegen ein einheitliches ETS und für die Einführung zweier getrennter Systeme werden verschiedene Gründe vorgebracht, die jedoch insgesamt nicht überzeugen. Das wichtigste Argument besteht darin, dass aufgrund der höheren Grenzvermeidungskosten im Verkehrs- und Gebäudesektor auch für den Industriesektor die Zertifikatepreise steigen und damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit behindert würde. Aus diesem Grund kommt auch Khabbazan (2022) bei der Analyse eines Allgemeinen Gleichgewichtsmodells zu dem Ergebnis, wonach die Wohlfahrt bei zwei parallelen Emissionshandelssystemen (ETS 1 und 2, EU_MIX) höher sei als bei einem gemeinsamen System (EU_Full): “In addition, the results suggest that moving from the EU_MIX to the EU_Full scenario may decrease the overall welfare. The underlying reason is the slight loss of international competitiveness under the EU_Full scenario.” (Khabbazan 2022, S. 3). Dies ist jedoch kein Widerspruch zu dem hier vorgetragenen Argument des Effizienzgewinns durch ein einheitliches System, denn auch Khabbazan sieht insgesamt geringere Vermeidungskosten bei letzterem.

Der Problematik des „leichten Verlustes“ an internationaler Wettbewerbsfähigkeit sollte deshalb nicht mit der ineffizienten Separierung des CO₂-Marktes begegnet werden, sondern einerseits, wie oben bereits betont, mit einem zunehmenden internationalen Linking mit anderen bereits vorhandenen Emissionshandelssystemen (z.B. in den USA oder perspektivisch auch in China, vgl. Lerch et al. 2018), sowie andererseits mit einem Grenzausgleich für die Länder und Regionen, in denen bisher keine CO₂-Bepreisung stattfindet (ein solcher Grenzausgleich ist im Übrigen ohnehin im Rahmen der Reform des EU-ETS vorgesehen).

3. Dirigistische Maßnahmen: Im Rahmen des Emissionshandels nicht nur unnötig, sondern schädlich

Entgegen verbreiteter Annahmen bewirken die beschlossenen bzw. geplanten dirigistischen Maßnahmen (Verbote bestimmter Technologien bzw. Pflicht zur energetischen Sanierung von Altbauten) bei Einbeziehung des Verkehrs- und Gebäudesektors in den Emissionshandel keine zusätzlichen Emissionseinsparungen und sind deshalb aus klimapolitischer Sicht unnötig. Bekanntlich handelt es sich bei diesem umweltpolitischen Instrument (im Englischen „cap and trade“) um eine sogenannte „Mengenlösung“, bei der zunächst die Gesamtmenge der

Emissionen auf das gewünschte Maß begrenzt wird („cap“), danach werden Emissionsrechte in Höhe des Cap an die Emittenten verteilt (vorzugsweise durch Versteigerung). Im nächsten Schritt können die Emittenten diese Rechte dann untereinander handeln („trade“). Gegenstand dieses Handels ist aber nicht die Gesamtmenge der Emissionsvermeidung (die ist durch das Cap festgelegt), sondern lediglich ihre Aufteilung unter den Emittenten. Genau dadurch wird ja sichergestellt, dass die Emissionsvermeidung dort stattfindet, wo die Vermeidungskosten am geringsten sind, wodurch schließlich das Emissionsminderungsziel zu gesamtwirtschaftlich minimalen Kosten erreicht wird (s.o.).

Wenn man nun zusätzlich ein Verbrenner- oder Heizungsverbot oder eine Sanierungspflicht für Altbauten einführt, erreicht man keine zusätzliche Emissionseinsparung, weil die Emissionsrechte, die dadurch frei werden, an anderer Stelle für Emissionen genutzt werden – die Gesamtmenge bleibt unverändert (dies ist der bekannte „Wasserbetteffekt“). Darüber hinaus sind solche zusätzlichen Verbote oder Pflichten sogar schädlich, weil dadurch der große Vorteil des Emissionshandels – die Effizienz - massiv behindert wird. Denn dann entscheiden nicht mehr die Vermeidungskosten, sondern der Staat, an welcher Stelle die Emissionsvermeidung stattfindet. Im Verhältnis zur dadurch erreichbaren CO₂-Einsparung ist etwa die energetische Sanierung von Altbauten extrem aufwendig und teuer, Wärmepumpen eignen sich nicht für alle Wohngebäude und das Verbot von Verbrennungsmotoren behindert eine notwendige Technologieoffenheit bei der Entwicklung künftiger effizienter Mobilitätslösungen.

Die Effizienz der Klimapolitik ist aber letztlich entscheidend für ihren Erfolg: Nur wenn pro eingesetztem Euro die größtmögliche CO₂-Einsparung erfolgt, besteht eine Chance zur Erreichung der klimapolitischen Ziele. Oder anders ausgedrückt: Wir können uns eine ineffiziente Klimapolitik schlicht nicht leisten. Darüber hinaus schmälern die geplanten Maßnahmen – wie die hitzigen Debatten derzeit zeigen – auch die Akzeptanz der Klimapolitik in der Bevölkerung.

4. Fazit

Zusammenfassend muss man konstatieren: Die jüngsten klimapolitischen Entscheidungen auf europäischer wie auf deutscher Ebene erscheinen paradox: Einer grundsätzlich begrüßenswerten Einigung auf die Ausdehnung des Emissionshandels Ende 2022 folgten im Frühjahr 2023 gleich mehrere, letztlich kontraproduktive Entscheidungen zu dirigistischen

Markteingriffen, die die erhoffte und notwendige Effizienzsteigerung der Klimapolitik verhindern. Es scheint, als ob die Politik ihren eigenen positiven Weichenstellungen nicht trauen würde, oder eben mit Karl Valentin: „Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut!“.

Literatur

Khabbazan, M.M. (2022): The EU's Gain (Loss) from More Emission Trading Flexibility—A CGE Analysis with Parallel Emission Trading Systems. *Journal of Open Innovation Technology Market and Complexity*, 8, 91. <https://doi.org/10.3390/joitmc8020091>

Lerch, A. (2022): Reform des EU-Emissionshandels - Licht und Schatten, in: *WiWi Online* (Hrsg.), *Online Wörterbuch der Wirtschaftswissenschaften*, Hamburg, URL: www.wiwi-online.de/Lit.../768

Lerch, A., Rudolph, S., Dellatte, J. (2018): Klimaschutz Made in China, in: *Ökologisches Wirtschaften*, Jg. 33, Nr. 2, S. 8.

Lerch, A., Rudolph, S., Ikkatai, S., Kawakatsu, T., Aydos, E. (2021), Nachhaltiger Emissionshandel Im Verkehrssektor. Eine kritische Bewertung des deutschen Brennstoff-Emissionshandels unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen in Kalifornien, in: *Zeitschrift für Umweltpolitik und Umweltrecht*, 44. Jg. (2021), S. 1-13.

Lerch, A., Rudolph, S., Aydos, E. (2023), Von regionalen und nationalen Kohlenstoffmärkten zu einem globalen Kohlenstoffmarkt: Perspektiven einer Verknüpfung von Emissionshandelssystemen, in: *Herlyn, E., Lévy-Tödter, M., Fischer, K., Scherle, N.* (Hrsg.): *Multi-Akteurs-Netzwerke: Kooperation als Chance für die Umsetzung der Agenda 2030*, Wiesbaden 2023, S. 255-271.

Rudolph, S., Lerch, A., (2023): Klimageld als politisches Instrument: Für einen sozial gerechteren Emissionshandel, in: *Ökologisches Wirtschaften*, Jg. 38, Nr. 1, S. 9.

Rudolph, S., Lenz, C., Lerch, A., Volmert, B. (2012), Towards sustainable carbon markets: requirements for effective, efficient, and fair emissions trading schemes, in: *Kreiser, L., Sterling, A.Y., Herrera, P., Milne, J.E., Ashiabor, H.* (Eds.): *Carbon Pricing, Growth and the Environment. Critical Issues in Environmental Taxation*, Vol XI., Cheltenham/Northampton 2012, S. 167–183.

Rudolph, S., Aydos, E., Kawakatsu, T., Lerch, A. (2018), How to Build Truly Sustainable Carbon Markets, in: *The Solutions Journal*, Vol. 9.